

PERSETUJUAN DISERTASI

**PENGARUH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN,
SOSIO-EKONOMI KELUARGA, DAN KOMPETENSI
PROFESIONAL GURU TERHADAP KINERJA GURU DAN
PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
SISWA SMA/SMK SE-KOTA BANJARMASIN**

Yang Dipersembahkan Dan Disusun Oleh:

**EDDY KHAIRUDDIN
NIM. 14.0352.0046**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dapat diajukan kepada
Dewan Penguji.**

Pembimbing I

**Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd
Tanggal: 28 Oktober 2018**

Pembimbing II

**Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I
Tanggal: 28 Oktober 2018**

PENGESAHAN DISERTASI

PENGARUH PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, SOSIO-EKONOMI KELUARGA, DAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU TERHADAP KINERJA GURU DAN PRESTASI BELAJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) SISWA SMA/SMK SE-KOTA BANJARMASIN

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

EDDY KHAIRUDDIN
NIM. 14.0352.0046

Telah Diajukan kepada Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 25 April 2019

Dewan Penguji.

Nama		Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA	(Ketua)	1.
2. Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, MA	(Anggota)	2.
3. Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M. M.Pd	(Anggota)	3.
4. Prof. Dr. Suratno, M.Pd	(Anggota)	4.
5. Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA	(Anggota)	5.
6. Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd	(Anggota)	6.
7. Dr. Fahmi Riady, S.Th.I., M.S.I.	(Sekretaris)	7.

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Antasari

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag
NIP. 19580621 198603 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3250801
Faksimili (0511) 3264143 Website: www.pps-antasari.ac.id.

JADWAL UJIAN DISERTASI TERBUKA
PASCASARJANA UIN ANTASARI BANJARMASIN

NAMA	: Drs. Eddy Khairuddin, ME
TEMPAT/TGL LAHIR	: Amuntai, 10 Februari 1964
NIM	: 1403520046
PROGRAM STUDI	: Pendidikan Agama Islam
ALAMAT	: Jalan Bumi Mas Raya Komp. Bumi Jaya RT. 10 No. 31 Banjarmasin
JUDUL DISERTASI	: Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Sosio-Ekonomi Keluarga, dan Kompetensi Profesional Guru terhadap Kinerja Guru dan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI) Siswa SMA/SMK Se-Kota Banjarmasin.
PEMBIMBING	: <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. H. Juairiah, M.Pd.2. Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I.
PENGUJI	: <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA. (Ketua/Anggota)2. Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, M.A. (Penguji Utama)3. Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M. M.Pd. (Penguji)4. Prof. Dr. Suratno, M.Pd. (Penguji Eksternal)5. Dr. Saifuddin Ahmad Husin, MA. (Penguji)6. Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd. (Penguji) (Penguji)7. Dr. Fahmi Riady, S.Th.I.,M.S.I. (Sekretaris)
HARI, TANGGAL	: KAMIS, 25 April 2019
WAKTU	: 09.00 Wita s.d Selesai
TEMPAT	: Ruang Aula Pascasarjana UIN Antasari
CATATAN	: <ol style="list-style-type: none">1. KEPADA MAHASISWA YANG TERUJI WAJIB BERHADIR 15 MENIT SEBELUM SIDANG UJIAN TERBUKA DIMULAI.2. APABILA PENGUJI BERHALANGAN HARAP SEGERA MEMBERITAHU PETUGAS TLP. 3250801/ 3264143.

Banjarmasin, 16 April 2019

A.n. Direktur Pascasarjana

Ketua Prodi S3 PAI,

Dr. Inna Muthmainnah, MA.
NIP. 196910241995032003

**KEPUTUSAN REKTOR IAIN ANTASARI
NOMOR 177 Tahun 2016
T E N T A N G
PEMBIMBING PENULISAN DISERTASI**

DIREKTUR PASCASARJANA IAIN ANTASARI

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk mendukung kelancaran penulisan disertasi mahasiswa Pascasarjana IAIN Antasari a.n. Eddy Khairuddin/NIM.14.0352.0046 diperlukan Dosen Pembimbing Penulisan Disertasi;
 2. Bahwa untuk keperluan itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing Penulisan disertasi dimaksud dengan Surat Keputusan Direktur Pascasarjana;
 3. Bahwa yang tercantum pada Surat Keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Menteri Agama No. 391 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Antasari;
 4. Surat Keputusan Menteri Agama No. 07 Tahun 2003 tentang Statuta IAIN Antasari Banjarmasin;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag RI No. E/176/2000 tentang Pascasarjana IAIN Antasari;
 6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/53/2011 tentang Izin Pembukaan Program Studi Strata Dua (S.2) Atau Strata Tiga (S.3) Pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 7. Pedoman Akademik Pascasarjana IAIN Antasari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Mengangkat Prof. Dr. Hj. Juairiah, M.Pd dan Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I Sebagai Pembimbing Penulisan Disertasi a.n. Eddy Khairuddin/NIM.14.0352.0046 dengan Judul: "Pengaruh Pembiayaan Pendidikan, Sosio Ekonomi Keluarga, dan Profesionalisme Guru Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa SMA/SMK Se-Kota Banjarmasin".
- Kedua :** Tugas Pembimbing adalah :
Membantu mahasiswa menyelesaikan penulisan disertasi dan bertanggungjawab sampai mahasiswa dinyatakan lulus dalam ujian disertasi;
- Ketiga :** Kepada pembimbing diberikan honor pembimbing sesuai ketentuan yang berlaku;
- Keempat :** Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2016;
- Kelima :** Keputusan ini disampaikan kepada Pembimbing untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin,
Pada tanggal : 8 Maret 2016

Prof. Dr. H Mahyuddin Bami, M.Ag /
NIP. 19621112 198903 1 004

Tembusan :

1. Rektor IAIN Antasari;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banjarmasin;
3. Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam;
4. Bendaharawan IAIN Antasari Banjarmasin;
5. Eddy Khairuddin (Mhs. Yang bersangkutan);
6. Arsip.